

ФИЗИКА ДАРСЛАРИДА ФАНАЛАРО АЛОҚАДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Алижанов Дилмурод Аъзамжон ўғли

Наманган давлат университети Физика кафедраси катта ўқитувчиси,
педагогика фанлари бўйича фалсаф доктори PhD
e-mail: dilmurod0413@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада физика ўқитишда физикани табиий фанлар билан ўзаро алоқадорлигига урғу берган ҳолда, ўқувчиларнинг экологик тафақурини ривожлантириш усуллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Физика, мактаб, ўқув жараёни, фанлараро алоқалар, экология.

Бугунги кунда мамлакатимизда таълим-тарбия тизимининг сифати ва самарадорлигини ошириш, ўқувчи ва талаба ёшларда замонавий билим ва кўникмаларни шакллантириш, таълим тизимлари ҳамда илм-фан соҳаси ўртасида яқин ҳамкорлик ва интеграцияни, таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш борасида бир қатор тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, ўқувчиларни келгуси ҳаётга тайёрлаш, уларга ўз билим ва кўникмаларини амалиётда фойдаланишда ўргатувчи малака талабларини синфлар кесимида ишлаб чиқиш, фанлараро ўзаро алоқадорлик ва даврийликка тўлиқ риоя қилган ҳолда ўқув дастурлари ўртасида узвийликни таъминлаш педагог ҳодимларнинг олдида турган муҳим вазифалардир [1].

Сифатли таълимнинг мақсади - ўқувчиларнинг чуқур билимга эга бўлишлари ва ўз устида ишлаш қобилиятларини ривожлантиришлари учун шароит яратиш, уларнинг мустақил қарор қабул қила оладиган шахс сифатида тарбиялашдан иборат. Шу сабабли, таълим соҳасида кўплаб янгиликлар киритилмоқда, уларнинг умумий йўналиши бу ўқувчининг

шахсини ривожлантириш ва шакллантириш, сифатли таълим жараёнини ташкил этишга эришиш [2,3].

Бугунги кунда инсоният олдида турган глобал, ҳаётий муаммолар ичида экологик муаммолар энг устувор аҳамият касб этганига инкор этиб бўлмайди. Экологик инқирозни фақат техник воситалар билан енгиб ўтишнинг иложи йўқлиги ҳеч кимга сир эмас. Инсониятнинг табиат билан муносабатларини тартибга солишнинг ва экологик муаммолар ҳал қилинишини муқобил ечими оммавий экологик таълим эканини аллақачон англаб етдик.

Агар анаъанавий ўқув фанлари мазмунини экологик таълим билан бойитилса кўзланган мақсадга эришиш мумкин. Бошқа фанлардан фарқли ўлароқ, физика фани алоҳида аҳамият касб этади, чунки физика табиат ҳақидаги фан сифатида ўқувчиларда табиатнинг яхлитлиги, ундаги жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро тўлдириши, шунингдек, атроф муҳитнинг ифлосланиш манбалари ҳақидаги билим ва қўникмаларни шакллантиради. Физика дунёнинг илмий манзарасини, жамият ва табиат ўртасидаги мувозанатни сақлаш ҳамда илмий-техникавий тараққиётнинг салбий оқибатларини олдини олиш учун ўзаро муносабатларни тартибга солиш зарурлигини англаш ҳақидаги тасаввурни шакллантириб, ўқувчилар билан маълум экологик инқироз ҳолатларини бартараф этиш йўллариини излаб топишни, бунда уларга фан-техника муносабатларини аҳамиятини тушунтириш имконини беради. Бу йўналишда замонавий мактаб физика курсининг самарадорлиги анча паст. Физика ўқитувчилари экологик таълимга деярли эътибор қаратмайдилар. Экологияга оид материал физика дарслари мазмунига жуда оз миқдорда киритилади ёки умуман ишлатилмайди, бундай материал физика ўқитувчилари томонидан қўшимча, иллюстратив, ёки ихтиёрий ва иккинчи даражали деб ҳисобланади.

Бундан ташқари экологик таълимга бағишланган сезиларли миқдордаги тадқиқотларга қарамай, физика ўқитиш жараёнида экологик таълимнинг мазмуни, шакллари ва усуллари тўлиқ ишлаб чиқилмаган ва очиқ берилмаган [4].

Мактаб ўқувчиларида физикани ўрганишда экологик билим ва кўникмаларни самарали шакллантириш учун ўқувчиларнинг атроф-муҳит билан ўзаро муносабатининг шахсий тажрибасига, атроф-муҳит ҳолатини ўрганиш, таҳлил қилиш, аниқлашда мустақил фаолиятга асосланган ўқитишни амалга ошириш лозим. Ўқувчилар экологик вазиятни яхшилаш ва муайян экологик муаммоларни ҳал қилиш бўйича чора-тадбирлар билан таништириш зарур.

Ўқувчиларнинг физика фанига бўлган қизиқишини ошириш, уларни атроф-муҳит муаммоларидан хабардор бўлишга ва тушунишга ундаш усулларида бири физикавий ва экологик таълим сифатини ошириш учун интеграциялашган физик топшириқлар мазмунига экологик компонентни киритишдир.

Шуни таъкидлаш жоизки, ўқувчилар мактабда таълим олиш жараёни давомида мингга яқин сифат ва ҳисоблаш физикавий масалаларни ишлайдилар ва уларга бутун ўқиш вақтининг учдан бир қисмини сарфлайдилар. Ҳаммамизга маълумки, физика асосларини ўрганишда энг муҳим элемент - бу масалалар ечиш. Бу ерда ўқувчиларнинг экологик қарашларини шакллантиришнинг тарбиявий асосига эътибор қаратилган. Экологик мазмунга эга бўлган топшириқнинг энг катта тарбиявий таъсирига унинг мазмунида қизиқарли рақамлар ва фактлар, шунингдек, иллюстрациялар мавжуд бўлганда эришилади [5]. Бундай физик масалаларни ечишда ўқувчиларнинг ақлий ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришнинг энг муҳим воситаларидан бири саналади. Кўпинча

синфда муаммоли вазиятлар топшириклар ёрдамида яратилади ва бу ўқувчиларнинг ақлий фаолиятини фаоллаштиради [3, 7-12].

Қадимги юнон файласуфи Аристотель табиат қонуниятларини ўрганишда тирик жонзодлар оламини жониворлар ва ўсимликлар қироллигига ажратган [6]. Қуйида ўқувчиларда физикани ўқитишдаги экологик тафаккурни ривожлантириш учун биз ҳам физикага оид масалаларни икки қисмга ажратдик.

Биринчи қисм жониворлар: хайвонлар, қушлар ва хашаротларга оид масалалар.

1-масала. Нима учун жазирама иссиқда фил қулоқларини шамолга қарши кенг ёйиб туради?

Жавоб. Танасини совутиш учун. Катта ва нисбатан юпқа терига эга бўлга қулоқларида катта миқдорда қон томирлари жойлашган бўлиб, шамолга қулоқларини тутиш қон томирлардаги қон совийди натижада тана ҳарорати ҳам совишига эришади. Филнинг массаси танаси хажмига нисбати жуда катта бўлмаганлиги сабабли танасини иссиқлик алмашинув орқали совутиши қийин. Шунинг учун, танаси сиртида намликни ушлаб туриш филлар имкон топиши билан чўмилишни, балчиқда думалашни, устидан қум сочишни ёқтиради. Кам миқдорда сув сарфлаш орқали фил тана ҳароратини тез ва осон совутишга эришади.

2-масала. От ва сигирдан қайси бири лойланган тупроқда осон ҳаракат қилади? Нима сабадан?

Жавоб. Отлар тоқ туёқли бўлгани сабабли оёғини ёпишқоқ лойдан суғуриб олиш пайтида туёғи остида босим камайиши кузатилади, лойнинг сирт қисмида эса юқори атмосфера босими ҳисобига туёққа лой ёпишишига олиб келади, бу эса унинг ҳаракатланишни қийинлаштиради. Сигир жуфт туёқли бўлганлиги сабабли лойда қадам босганида туёқлари кенгайди, оёғини

кўтаргани эса туёқлари йиғилиб атрофи бўшаб ҳаво кириши учун имкон пайдо бўлади, натижада осон ҳаракатланади.

3-масала. *Нима учун қороғуда мушукларнинг кўзи ялтирайди(ёнади)?*

Жавоб. Аслида тим қоронғуда мушукларнинг кўзи ялтирмайди. Бу ходиса мушукларнинг кўзидан ёруғлик чиқмаслигини уларнинг кўзига тушган ёруғлик аксланиб қайтишини тушунтиради. Бошқа ҳайвонларнинг ҳам кўзи ялтирайди, яъни кўзларига тушаётган нурларни қайтаради.

4-масала. Табиат қутб айиқларини оппоқ мўйна билан сийлаган. Бир томондан бу айиққа қулайлик яратади яъни қор ва музликларда ниқобланиш имконини беради. Бошқа томондан қутбда қуёш тафти жуда паст, мантиқан ўйлаб қараганда қуёшнинг иссиқлигидан тўлиқ фойдаланиш учун айиқ қора мўйнага эга бўлиши керак. Оқайиқнинг мўйнаси қандай тузилганки, у бир вақтнинг ўзида ҳам қор ва музликларда ниқобланиб ҳам кам иссиқликка эга қутб қуёшида исиниш имконини беради?

Жавоб. Оқайиқнинг мўйнасининг туклари ғовак бўлиб, ички қисми ўта дағал мўйнасининг ички қисмидан ёруғлик деярли қайтмайди. Айнан шунинг учун унинг териси бизга оқ бўлиб кўринади. Натижада кўз илғамас (ултра бинафша ва инфрақизил) нурлар дағал тукларга урилиб терисигача тўлиғича етиб боради. Оқ мўйна остида айиқнинг териси бутунлай қора рангда бўлиб, ичи бўш туклар томонидан унга қуёш нурларининг энергиясини тўлиқ қабул қилади.

5-масала. *Нима учун йирик қушлар узоқ масофаларга парвоз қилишда маълум шаклларда (ханжар, бурчак), майда қушлар эса ноаниқ тўда шаклида учади?*

Жавоб. Катта қушлар қанот қоқиш вақтида кучли ҳаво оқими юзага келади, бундай оқим яқинроқда учаётган бошқа қушлар учишига ҳалал беради. Бундан ташқари йирик қушлар муайян шакл ҳосил қилиб учиш орқали энергия тежашади.

6-масала. Асаларилар уяси нега олтибурчак шаклида бўлади?

Жавоб. Асаларилар уясини айнан олтибурчак шаклида қуриш инстинкти билан табиат томонидан сийланган. Ихтиёрий текисликни тенгтомонли учбурчак, квадрат ва тўғри олтибурчак шакллари билан жипс тўлдириш мумкин. Уларнинг орасида олтибурчак энг катта юзани эгаллайди. Ин қуришда материал (мум) ҳам, арининг ўлчами ҳам муҳим эмас. Асаларилар имкон қадар кўпроқ асал захира қилиш мумкин бўлган уя қуради. Олтибурчакнинг қирраларининг бурчаклари 120° – бу кам материал ишлатиб юқори мухтакам ин қуриш имконини яратади.

7-масала. Иссиқ ёз кечаларида бир кишининг боши узра чивинлар тўдаси учаётганини, унинг ёнида турган бошқа бир кишига эса яқинлашмагани кузатиш мумкин. Буни қандай тушуниш керак? Нега баъзи одамларни чивинлар чақади бошқаларни эса йўқ?

Жавоб. Физикавий нуқтаи назардан ушбу саволга қуйидагича жавоб бериш мумкин: инсон танаси атроф муҳитга ҳар хил миқдорда иссиқлик тарқатади. Катта миқдорда иссиқлик тарқатаётган инсон танаси ўзига кўпроқ чивинларни жалб қилади. Уларни қувишга уриниб мушакларнинг механик иш бажариши орқали тана ҳарорати янада ортишига олиб келади. Натижада янада кўпроқ чивинларни ўзига жалб қилади.

Иккинчи қисм ўсимликларга оид масалалар

8-масала. Нима сабадан сули бошқа дончилик ўсимликларига нисбатан кучли шамолда ётиб қолиши камроқ кузатилади?

Жавоб. Сулининг бошоғи шамол йўналишига қараб бурила олади, бу эса бошоқнинг ҳаво оқимига қаршилиги сезиларли камайишига сабаб бўлади. Натижада шу каби ўсимликларнинг пояси синмайди ёки ётиб қолмайди.

9-масала. Нима сабадан эрта баҳорда гуллайдиган ўсимликларнинг гуллари пушти ва бинафша рангда бўлади?

Жавоб. Гулларнинг бундай ранги қуёш энергиясини кўпроқ ютиш имконини беради. Бу рангларнинг қуёш нурини ютиш коэффициенти 0,8 тенг. Солиштириш учун яшил рангда ўсимликларнинг қуёш нурини ютиш коэффициенти 0,4-0,5 га тенг.

10-масала. Ёмғир томчиси нима сабабдан ўт ўланларнинг япрогида узоқ осилиб туради? Томчининг шакли нимага боғлиқ?

Жавоб. Бу ҳолат молекулалараро боғланиш кучи сабали содир бўлади. Ер шарида мавжуд барча жисмлар ҳўллаш ва ҳўлламаслик хоссалари эга. Ҳўлловчи жисмлар сиртида жисмлар одатдагидай оқади, ҳўлламайдиган жисмлар сиртида эса тўлақонли шар шаклини олади.

11-масала. Нима сабабдан лавлаги, турп ёки шолғомни ердан суғуриб олиш жуда қийин?

Жавоб. Сабзи, лавлаги каби илдизмева ўсимликларда ерга ишқаланиш кучи уларни тупроқда мустахкам ўрнашишга ёрдам беради. Илдиз меванинг ўсиши билан унинг атрофидаги эрнинг босими ортади, у билан бирга ишқаланиш кучи ҳам ортади.

Хулоса

Тақдим этилган масалалар орқали физик билимларни табиий фанлардан олинган билимлар билан мустахкамлаб ўқувчиларда экологик тафаккурни шакллантиришни методикаси яратилди. Ҳайвонлар ва ўсимликлар атроф-муҳитдан ажралмас ва барча физиологик жараёнлар жонсиз табиат билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларни физика ва бошқа фанлар ўрганеди. Бундай шу каби масалалар ўқитувчига "экология + физика", "физика + биология", "кимё + физика" ва бошқа фанлараро, ўзаро интеграллашган дарслар ва синфдан ташқари машғулотларни ташкил этиш таълим сифати ва самарадорлигини таъминлаш имконини беради.

Фойдаланилаган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-ноябрдаги ПФ-6108-сонли “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони. – Тошкент – 2020 й.
2. Алижанов Д. 6-синф физика курсида модда тузилишини ўқитиш орқали ўқувчиларда илмий фикрлашни ривожлантириш йўллари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/S. – С. 15-19.
3. Zokhidov I. O. et al. THEME AND INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN TEACHING SOUND PHENOMENA ON THE COURSE OF PHYSICS FOR THE 6TH GRADE //НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 8-10.
4. Норбўтаев Х. Б. Мактаб ўқувчиларида экологик тафаккурни фанлараро шакллантириш методикаси (биология ва физика фанлари мисолида)\\ 13.00.02 педагогика фанлари номзоди диссертацияси. Тошкент-2011. 152 б.
5. Русяева А. В. Законы механики в растительном и животном мире 2011 (<https://urok.1sept.ru/articles/564697>)
6. Аристотель // Сочинения в четырех томах. Том 3–М.: Мысль, 1981.- 613 с. (https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/aristotel_sochinenija_v_chetyrekh_tomakh_tom_3_vstup_statja_i_primech_i_d_rozhanskij/7-1-0-391)
7. Алижанов Д. А. и др. Физикани фанлараро алоқалар асосида ўқитиш таълим сифатини таъминлаш омили //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 553-558.
8. Alijanov D. ФИЗИК БИЛИМЛАРНИ ФАНЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИК АСОСИДА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В8. – С. 794-802.

9. Алижанов Д. А. Ў., Захидов И. О. Фанлараро алоқаларнинг тарихий ривожланиш босқичлари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В4. – С. 22-29.
10. Alijanov D., Zaxidov I. Таълимда фанлараро боғланишларнинг функциялари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 1406-1411.
11. Ogli A. D. A. The methodological recommendations for teaching the subject “natural science (science)”(on the example of knowledge in physics) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 8. – С. 24-29.
12. Алижанов Д. Способы развития научного мышления учащихся при обучении строения вещества в курсе физики в 6 классе //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/С. – С. 15-19.